

ZBORNİK REZIMEA
MEĐUNARODNA STRUČNO-NAUČNA
KONFERENCIJA

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
ZLATIBOR, 17-20. FEBRUAR 2022.

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE ZLATIBOR, 17-20. FEBRUAR 2022.

Izdavač

Društvo defektologa Srbije, Kosovska 8/1, Beograd

Štampa

PM plus D.O.O., 22.oktobra 8a, Beograd

Za organizatora

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije

Prof.dr Marina Šestić, dekan - FASPER

Organizatori

Društvo defektologa Srbije

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Organizacioni odbor

Maja Matović

Željka Trbović

Milka Glavonjić

Uroš Šotarević

Svetlana Pešić

Zoran Kovačić

Programski odbor

prof.dr Ante Bilić Prčić

prof dr Katarina Pavičić Dokoza

prof dr Haris Memišević

prof dr Vesna Vučinić

prof dr Medina Vantić Tanjić

prof dr Gordana Nikolić

prof dr Svetlana Kaljača

prof dr Tamara Kovačević

doc dr Zlatko Bukvić

doc dr Marija Maljković

doc dr Ivana Sretenović

doc dr Bojana Drljan

ass Božidar Filipović

Generalni sekretar

mr Miodrag Nedeljković

Tehnički sekretar

Gorana Kiković

Sekretar za finansije

Radomir Leković

Tehnički urednik

mr Miodrag Nedeljković

POVEZANOST APRAKSIIJE GOVORA I JEZIČKIH POREMEĆAJA KOD DECE

Ljiljana Simić, Jelena Kerkez, Ivana Matić

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad

Apraksija govora se definiše kao poremećaj planiranja i sekvencioniranja pokreta govornih organa koji nisu uslovljeni mišićnom slabošću. Tradicionalno, ovaj poremećaj se posmatra kao izolovani klinički entitet od drugih govornih i jezičkih poremećaja. Međutim, kod neke dece sa apraksijom govora uočena je pojava jezičkih simptoma, koja je dovela u pitanje poreklo grešaka i ulogu jezičkih procesa u nastanku ovog poremećaja. U ovom radu diskutovano je o tome da li postoji kašnjenje u jezičkom razvoju (produkciji) i da li se jezički poremećaji ispoljavaju u drugim modalitetima jezika kod dece sa apraksijom govora. Pregledom dostupne literature pronađeni su različiti podaci. S jedne strane, potvrđeno je da su značajno niže jezičke sposobnosti zabeležene samo u ekspresivnim modalitetima jezika. Deca sa apraksijom govora su kasnije progovorila, dok u domenu receptivnog govora nisu potvrđena značajna kašnjenja. S druge strane, postoje istraživanja u kojima su potvrđena lošija podstignuća na zadacima slogovne analize i sinteze, identifikovanja fonema, prepoznavanja i generisanja rime. Ovi nalazi ukazuju na nerazvijenost određenih elemenata fonološke svesnosti, što stvara pretpostavku da postoji povezanost između motornog sekvencioniranja i fonoloških procesa, te da greške u produkciji mogu biti rezultat pogrešnih fonoloških reprezentacija. Prema ovoj teoriji, kod dece sa apraksijom govora onemogućen je proces formiranja lingvističkih informacija u okviru hijerarhijskih struktura, odnosno otežan je proces transformacije manjih jezičkih struktura u veće (fonema u slogove i reči u fraze). Nadalje, ističu da prisustvo fonoloških poremećaja povećava rizik za pojavu teškoća u savladavanju veština čitanja i pisanja. Zabeleženo je da su u pisanom diskursu prisutne skoro identične greške kao u spontanom govoru. Različiti varijeteti podataka u dosadašnjim studijama i dalje ostvajaju otvoreno ovo naučno pitanje. Osim potvrde da kod dece sa apraksijom govora postoji kašnjenje u ekspresivnom jeziku, još nije poznato u kojoj meri jezički poremećaji mogu biti udruženi ili sastavni elementi kliničke slike.

Ključne reči: apraksija govora, apraksija govora kod dece, jezički razvoj